

КОМПЛЕКС ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТА У ЛИЦ СТАРШЕ 40 ЛЕТ

¹Садикова С. З.,

²Маджидова Ё. Н.,

³Максудова Х. Н.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7512210>

Цель. Изучить распространенность ЦВЗ и их факторов риска в регионах Узбекистана с разработкой профилактических мероприятий у лиц старше 40 лет.

Материалы и методы. Было проведено скрининг по раннему выявлению цереброваскулярных заболеваний среди лиц старше 40 лет (1813 исследуемых)

Результаты и обсуждение. Скрининг проходило в нескольких этапах, у обследуемых были выявлены следующие клиничко-неврологические критерии: состояние циркуляции головного мозга по шкале ХИМ (Федина), оценка когнитивных функций по шкале Mini-Cog, измерение артериального давления, аускультация сонных артерий, оценка индекса массы тела, лабораторные обследования – определение уровня холестерина, глюкозы в крови. По результатам исследования было выявлено что, у 13 % есть высокий риск развития инсульта, у 57 % имеется средний риск встречаемости ЦВЗ.

Выводы. Введение первичного обследования риска развития инсульта в виде скрининга в местных поликлиниках в амбулаторных условиях среди населения старше 40 лет, способствует предотвращению развития цереброваскулярных заболеваний, снижению числа инвалидности и смертности от инсульта.